

QULAY TURIZM MUHITINI YARATISHDA AGOMERATSIYANI O'NI VA AHAMIYATI

Toshev Nurbek Janon o'g'li

Qarshi davlat universiteti Turizm va marketing kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15618505>

Anotatsiya: *Mintaqa turistik aglomeratsiyalar rivojlanishining ilmiy uslubiy va nazariy jihatlarini hamda ularni tatbiq etish usullari va qiyosiy taxlillar keltirilgan.*

Kalit so'zlari: *mintaqa turizmi, aglomeratsiyalar, Turistik aglomeratsiya, Dam olish yuklari, mintaqa turizm xizmatlar, hordiq chiqarish joylari, ierarxik va hududiy.*

Аннотация: *представлены научно-методические и теоретические аспекты развития региональных туристских агломераций, а также методы их реализации и сравнительный анализ.*

Ключевые слова: *региональный туризм, агломерации, туристическая агломерация, рекреационные нагрузки, региональный туризм услуги, места отдыха, иерархические и территориальные.*

Anotation: *scientific methodological and theoretical aspects of the development of tourist agglomerations of the region, as well as methods of their implementation and comparative taxilies are presented.*

Keywords: *Region, Tourism, agglomerations, tourist agglomeration, Leisure Cargo, region tourism services, recreation areas, hierarchical and territorial.*

Kirish. Turizm o'zining ko'p qirrali tarkibi bilan jamiyat hayotining barcha sohalariga faol ta'sir o'tkazib kelmoqda shu sababli iqtisodiyotning ko'pgina jabhalarini rivojlantirishga imkon tug'diradi. Jumladan, transport tarmoqlari, aloqa, yo'l qurilishi, mehmonxonalar, umumiy ovqatlanish korxonalarini, kommunal xizmatlar, maishiy xizmat ko'rsatish, servis sohasi, savdo tarmoqlari va h.k. Turizmni rivojlantirish bir vaqtning o'zida o'ziga xos dam olish, hordiq chiqarish, ko'ngil ochar maskanlar industriyasini tashkil etib, o'z o'rnida sayyohlarga sifatli xizmat ko'rsatish bilan bog'liq bir qator sohalarni qamrab mintaqa turistik aglomeratsiyani qullash va rivojlantirish dolzarbligidadir.

Mamlakatlararo xususiyatlarni anglash va ko'ra bilish hamda shaxsiy aloqalarni o'rnatish turizm sohasi tufayli shakllanadi. Turizm har bir davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy, ma'rifiy sohalariga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Turizm ulkan madaniy va ma'naviy mazmunga ega bo'lib, hamfikrlikni mustahkamlash, xalqlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni kuchaytirishda, hududiy va mahalliy majarolarni bartaraf qilishda, barqaror tinchlikni mustahkamlashda keng ufqlar ochadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Tadqiqotchi olimlar tomonidan turistik atamalar ko'plab ilmiy asarlarda keltirilgan bo'lib Aglomeratsiyalar asosan rekreatsion tizimlarning asosiy turlaridan biri ekanligi yoritilgan masalan mashhur xorijlik olim N.F. Reimers tomonidan yozilgan ilmiy asarlardan birida "Rekreatsion salohiyatni aniqlash uchun berilgan baho ma'lum imkoniyatlarning nazariy hisob -kitoblariga asoslanadi" deb ta'kidlagan va "rekreatsion tizim" tushunchasi ta'rifi mualliflariga ko'ra, hududiy rekreatsion tizim rekreatsion tizimni o'z ichiga oladi, bunda elementlar o'rtasidagi munosabatlar hudud orqali amalga oshiriladi. Shu sababli ham aglomeratsiyalar - rekreatsion tizimlarning asosiy turlaridan biri ekanligi e'tirof etilgan.

Rossiyalik iqtisodchi mintaqashunos olimi A.G.Granberg mintaqaga boshqa mintaqalardan qator belgilari bilan farqlanuvchi va ayrim yaxlitlikka, uning elementlarini tashkil etuvchi o'zaro aloqalardorlikka ega ma'lum mintaq sifatida qaraydi¹.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot davomida ilmiy adabiyotlarda keltirilgan nazariy materiallarga asoslangan holda mantiqiy tahlil usullaridan foydalanildi. Mavjud ma'lumotlarni tahlil qilishda induksiya va deduksiya, makon va zamon, tahlil va sintez, qiyosiy tahlil kabi uslublar va yondashuvlar qo'llanilgan.

Tahlil va natijalar. Mintaqa turistik aglomeratsiyalari sayyohlik industriyasi ob'ektlarining eng yuqori darajadagi konsentratsiyasi, shuningdek, sayyohlar va diqqatga sazovor joylarning yuqori zichligi hamda turizm industriyasining murakkabligi va integratsiyasining yuqori darajasi bilan ajralib turadi; atrof -muhitga sezilarli ta'sir ko'rsatadi, uning iqtisodiy tuzilishini va aholi hayotining ijtimoiy jihatlarini o'zgartiradi. Turistik aglomeratsiyalarga misollar: Sochi, Kot -d'Azur, Balear, Kanarey, Seyshel orollari va boshqa orollar, Kavkaz mineral suvlari, Kosta -Brava, Kosta -del -Sol, Loire vodiysi, Ile -de -Frans, Mayami, Akapulko, Kaliforniya sohillari va boshqalarni boshqalarini aytish mumkin. Har qanday murakkab rekreatsion tizimlar ham tegishli tuzilishga ega. Tuzilmalarning ikkita asosiy turi mavjud - ierarxik va hududiy:

Ierarxik struktura murakkab rekreatsion tizim uchun xarakterlidir, bunda uning ko'plab tarkibiy elementlari turli darajadagi kichik guruhlariga bo'linadi - yaxlitlik xususiyatiga ega bo'lgan, o'z -o'zini tartibga solishning ma'lum darajasiga ega va ko'p bosqichli munosabatlar bilan bog'langan. ba'zi darajadagi quyi tizimlarning boshqalarga bo'ysunishi.

Hududiy tuzilma - bu tizim elementlari orasidagi hududiy aloqalar majmui. Hududiy tuzilma turizmida rekreatsion tizimning quyi tizimlari o'rtasidagi hududiy aloqalar majmui sifatida amalga oshiriladi. Hududiy tuzilma, masalan, quyidagilarni o'z ichiga oladi: kurortni rejalashtirish tarkibi; turistik oqimlarning hududiy tuzilishi; hordiq chiqarish faoliyatini hududiy tashkil etish; turistik xizmatlarni hududiy tashkil etish; turistik talabning hududiy tuzilishi; turistik bozorning hududiy tuzilishi va boshqalar. Rekreatsiya tizimining elementi - bu alohida tadqiqotda bo'linmaydigan, tizimning ma'lum bir funktsiyasini bajaradigan qismi sifatida qabul qilingan ob'ekt va elementlar olinadi: sayyoh, dam olish faoliyati, turistik tashkilot xodimi, landshaft, mehmonxona xonasi va boshqalar. Strukturaviy element - bu ma'lum funktsiyani bajaradigan rekreatsion tizimning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Mahalliy rekreatsiya geografiyasida hududiy rekreatsion tizimlar nazariyasi ilmiy tadqiqotlar predmeti va rekreatsiya va turizmni tashkil etishning asosiy shakllaridan biri sifatida tasdiqlangan. Bu ilmiy yo'nalishdagi barcha tushunchalar tizimi rekreatsiya va turizm tizimlarining antropotsentrik tabiatiga asoslangan edi, bu esa turist ehtiyojlari bilan barcha tizimli aloqalarning yopilishini bildiradi. Ushbu uslubiy asosda rekreatsion ehtiyojni, tabiiy va madaniy-tarixiy rekreatsion resurslarni, rekreatsion zonalarning ishlashi va rivojlanishini ta'minlaydigan infratuzilmani baholash tamoyillari ishlab chiqildi. Rekreatsion tizim beshta eng muhim o'zaro bog'liq quyi tizimlardan iborat: rekreatsionerlar (sayyohlar), tabiiy komplekslar, texnik komplekslar, xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va boshqaruv organi. Aglomeratsiya - shaharsozlik zonasining keng maydoniga ega bo'lgan yirik turistik markaz negizida paydo bo'ladigan va qo'shni aholi punktlarini o'zlashtiradigan hududiy rekreatsion tizimning bir turi.

Hududiy ahamiyatga ega bo'lgan hududiy rekreatsion tizimlarni shakllantirishda, aholi punktlari tizimiga kiritilgan barcha shahar va qishloq aholi punktlarining rekreatsion ehtiyojlarini

¹ Гранберг А.Г. Регион: экономика и социология. М.: «Экономика» 2004. -218с

qondirish ko'zda tutilgan. Rekreatsion zonalarga bo'lgan ehtiyoj har bir shahar va aholi punkti tizimi uchun individual ravishda, aholining istiqbolli soni va rekreatsion oqimlarning tuzilishini hisobga olgan holda hisoblanadi. Dam olish oqimlarini ularning chastotasi va intensivligini hisobga olgan holda oqilona taqsimlash katta ahamiyatga ega. Shaharlarga yaqin shahar

1-rasm. Mintaqa turistik aglomeratsiyani umumiy sxemasi

tashqarisida qisqa muddatli dam olish joylari-ko'ngilochar o'rmonlar va suv omborlari, yozgi shaharlar va dam olish markazlari, bog'dorchilik birlashmalari, bundan keyin uzoq muddatli dam olish joylari-bolalar sog'lomlashtirish markazlari, pansionatlar va dam olish markazlari mavjud. , va boshqalar.

Mintaqa turistik Aglomeratsiya mahalliy ahamiyatga ega bo'lgan hududiy rekreatsion tizimlar aholi punktlari va ularning yaqin atroflarida (0,5 soatlik transport qulaylik zonasida) dam olish va ish kunlarida aholining qisqa muddatli dam olishini tashkil qilish uchun mo'ljallangan. Shahar va shahar atrofi hordiq chiqarish joylari - dam oluvchilarning ommaviy tashriflari uchun mo'ljallangan parklar, o'rmon bog'lari, dam olish va ko'ngilochar markazlarni o'z ichiga oladi 1-rasm.

Umumiy hisob-kitoblarda uzoq muddatli dam olish muassasalarida 1 ta dam oluvchiga 0,6-0,8 gektar dam olish joylari ko'rsatkichi va 0,5 gektarga-qisqa muddatli dam olish uchun joylar va qurilmalarda olinadi. Dam olish o'rmonlari va suv havzalariga bo'lgan ehtiyojni aniqlashda bog 'uyushmalari va qishloq aholi punktlarida dam oluvchilarning 20-30% tabiiy landshaftlarga ta'tilga chiqayotganlar soniga qo'shilishi kerak. Masalan, maydoni 30-40 gektar bo'lgan shahar bog'larida, havoning tozaligi va shovqin darajasi me'yorga mos keladigan qulay muhitga ega bo'lgan zona taxminan 50%ni, maydoni esa parklarda esa. 3-7 gektar, katta ko'chalar bilan o'rab olingan, taxminan 10% ... Dam olish yuklariga qarshilik ko'rsatish nuqtai nazaridan, bog'lardagi o'simliklarning qoniqarli holati kamida 50-100 gektar yoki undan ko'p maydonda saqlanadi. O'rta va kichik shaharlarda shahar dam olish joylariga nisbatan ehtiyoj kam bo'lgan holda, shahar markaziga yaqin joyda 5 dan 30 gektargacha (shaharning kattaligiga qarab) bir yoki ikkita ko'p funktsiyali bog'lar barpo etilmoqda. Shaharlardagi dam olish maskanlari mavjudligiga qo'yiladigan talablar dam olish faoliyati turiga qarab farqlanishi kerak:

➤ qariyalar, ota -onalar va maktabgacha yoshdagi bolalarning kundalik hordiq chiqarishi uchun mo'ljallangan turar -joy binolarida dam olish uchun yashil maydonlar - piyodalar uchun 5 daqiqagacha qulaylik;

➤ yashash joylari yaqinidagi yashil hududlar, dam olish, sayr qilish, jismoniy madaniyat va aholining barcha toifalarini sog'lomlashtirish uchun mo'ljallangan, maktab yoshidagi bolalar uchun o'yinlar-piyodalar uchun 20 daqiqagacha qulaylik;

Bog'lar maydoni aholining rekreatsion hududlar bilan me'yoriy ta'minlanishi, ularning yashash joylaridan kirish shartlari va ruxsat etilgan rekreatsion yuklarni hisoblash asosida aniqlanadi. Katta va katta shaharlarda obodonlashtirish darajasi yuqori bo'lgan shahar parklari uchun dam olish yuklari 100-150 kishi / ga, katta va o'rta shaharlarda-75-100, kichiklarda-50-75 kishi / ga bo'lishi mumkin. Bog'ga tutash hududlarning xususiyatlarini inobatga olish kerak: IV toifadagi sanoat korxonalarini ta'sir zonalarida, tirbandligi katta bo'lgan avtomobil yo'llari, dam olish uchun noqulay hududlar hosil bo'ladi, ularni taxminiy maydondan chiqarib tashlash kerak. Bog'lar.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak mintaqa turistik aglomeratsiya shahar atrofidagi rekreatsion hududiy tashkilotlarni rejalashtirish shaharlarning o'sishi va dam olish maskanlariga ehtiyojning oshishi bilan murakkablashadi. Kichkina shaharcha bilan o'ralgan, bitta dam olish maskani etarli. Katta yoki o'rta shahar bilan o'ralgan bir qancha dam olish maskanlari yaratilmoqda. Katta va katta shaharlar bilan o'ralgan holda, rekreatsion hududlar va inshootlarning rivojlangan tizimlarini yaratish talab qilinadi. Kichik shaharlar uchun shahar atrofi dam olish joylari uchun shakllanish zonasining optimal hajmi 1-5 km, yirik va o'rta shaharlar uchun-5-10 km, yirik va yirik shaharlar uchun-20-25 km. Mintaqaviy ahamiyatga ega bo'lgan hududiy rekreatsion tizimlar rekreatsion zonalarga ehtiyoj katta bo'lgan katta shaharlar ta'sir qiladigan hududlarda aholining uzoq va qisqa muddatli tungi dam olishlarini tashkil etish uchun tuzilgan bo'lib umumiy aglomeratsiya sxemasidan foydalanilishi samaralidir.

FOYDALANILGAN ADABIYTLAR

1. Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Marketing Management (15th ed.). Pearson Education.
2. Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing: Strategy, Implementation, and Practice (7th ed.). Pearson Education.
3. Armstrong, G., & Kotler, P. (2017). Principles of Marketing (17th ed.). Pearson.
4. Ryan, D. (2016). Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation. Kogan Page.
5. Dholakia, U. M., & Kahn, S. (2016). Consumer Behavior in Digital and Traditional Media: Marketing Strategies. Springer.
6. Strauss, J., & Frost, R. (2014). E-marketing (7th ed.). Pearson.
7. Kannan, P. K., & Li, H. (2017). Digital Marketing: A Framework, Review, and Research Agenda. International Journal of Research in Marketing, 34(1), 22-45.
- 8.
9. Понтрягин Л. Комплексные числа. / Издательство «Наука». «Квант». №3, 1982.
10. Региональная экономика. Учебник / Под ред. В.И. Видяпина и М.В. Степанова-М.: ИНФРА-М, 2009, -666 с.
11. Гранберг А.Г. Регион: экономика и социология. М.: «Экономика» 2004. -218с
12. Тухлиев Н., Абдуллаева Т., Основы безопасности в туризме, Тошкент, 2008.-503 с
13. <http://marakandatrazel.uz/>
14. <https://tonkosti.ru/>
15. <https://rd.uz/>